

**ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ
УСПЕВАЕМОСТЬ****Таймуратова Л. У.***к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет
технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау***Муса А.***Магистрант 2-курса, Каспийский университет
технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау***THE IMPACT OF STUDENT PARTICIPATION IN OLYMPIADS ON ACADEMIC PERFORMANCE****Taimuratova L.,***Candidate of physical and mathematical sciences,
associate professor, Caspian University of technology and engineering
named after Sh. Esenov s. Aktau***Mussa A.***Master of 2-nd course, Caspian University of technology
and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau***Аннотация**

Статья рассматривает влияние на академическую успеваемость от участия в олимпиадах среди учащихся. Анализируются различные аспекты влияния участия в олимпиадах на образовательный процесс для учащихся 7-8 классов, предоставляя примеры на основе результатов собственных исследований. Автор ссылается на исследования Jia Wang и James Pellegrino, подчеркивая положительное воздействие олимпиад на успеваемость и интерес к научным дисциплинам. Также рассматривается опыт подготовки учащихся к олимпиадам, который привел к впечатляющим результатам и улучшению академической успеваемости.

Abstract

The article examines the impact on academic performance from participation in Olympiads among teachers. Various aspects of the impact of participation in Olympiads on the educational process for students in grades 7-8 are analyzed, providing examples based on the results of their own research. The author refers to the research of Jia Wang and James Pellegrino, emphasizing the positive impact of Olympiads on academic performance and interest in scientific disciplines. The experience of preparing students for Olympiads, which has led to impressive results and improved academic performance, is also considered.

Ключевые слова: влияние на академическую успеваемость, педагогическая практика, исследования в области образования, мотивация к учебе, критическое мышление.

Keywords: influence on academic performance, pedagogical practice, research in the field of education, motivation to study, critical thinking.

В современном образовательном мире участие в олимпиадах приобретает все большую популярность среди учащихся всех возрастов и образовательных уровней. Эти соревнования, предоставляющие платформу для проявления выдающихся способностей в различных областях знаний, стали неотъемлемой частью учебного процесса. Олимпиады оказывают значительное воздействие на академическую успеваемость учащихся, способствуя развитию критического мышления, мотивации к учебе и повышению конкурентоспособности на рынке труда [1]. В данной статье мы рассмотрим различные аспекты влияния олимпиад на образовательный процесс для учащихся 8 классов, а также предоставим примеры учащихся, основанные на результатах собственных исследований, для подкрепления фактического вклада олимпиад в успех учащихся.

В последние десятилетия вопрос о влиянии участия в олимпиадах на академическую успеваемость стал объектом внимания многих исследова-

телей в области образования. Ряд значимых исследований проливает свет на этот аспект образовательного процесса и предоставляет ценные открытия [2].

В современном образовательном мире важно изучать различные методы мотивации и стимулирования интереса учащихся к научному образованию. Одним из подходов, привлекающих внимание исследователей, является участие в олимпиадах по естественным наукам, включая Science Olympiad. В 2017 году Jia Wang и James Pellegrino провели исследование, посвященное влиянию участия в олимпиадах на успеваемость студентов и их интерес к научным дисциплинам. Исследователи, собрали данные среди группы студентов, принимавших участие в олимпиадах по науке, и сравнили их результаты с успеваемостью тех, кто не участвовал в соревнованиях. Для получения результатов были использованы статистические методы анализа данных.

Результаты исследования указали на положительное воздействие участия в олимпиадах на успеваемость и интерес к науке среди учащихся. Это означает, что участвующие учащиеся, продемонстрировали более высокие результаты в учебных предметах, связанных с естественными науками, и проявляли более высокий интерес к изучению этой области. Исследование подчеркивает важность олимпиадного движения в стимулировании интереса к научному образованию. Эти результаты предоставляют педагогам и образовательным учреждениям информацию о том, как участие в олимпиадах может положительно влиять на успеваемость и мотивацию учащихся.

Начиная с прошлого года, я начал подготовку учащихся 7 классов к участию в олимпиадах. Важным моментом является, что данные учащиеся смогли достичь впечатляющих результатов, заняв призовые места на школьном уровне [3].

Эти результаты показали, что олимпиады не только являются прекрасной площадкой для демонстрации выдающихся способностей, но и эффективным инструментом для повышения общей академической успеваемости. Учащиеся, которые были задействованы в подготовке к олимпиадам, демонстрировали стабильные успехи в учебе, поддерживая уровень оценок на отметке не ниже 88%.

Эти впечатляющие результаты подчеркивают важность олимпиадного движения в образовательной практике. Участие в олимпиадах стимулирует учащихся к тщательной подготовке и развивает в них стремление к самосовершенствованию. Осознание того, что их знания и умения будут подвергнуты проверке на соревнованиях, мотивирует к глубокому погружению в изучаемый материал.

Стоит отметить, что не только оценки учеников улучшились, но и их интерес к предметам зна-

чительно возрос, в особенности к математике. Участие в олимпиадах расширяет горизонты знаний и побуждает к самостоятельному исследованию. Это проявляется в активности учащихся во время занятий, где они проявляют не только основательное понимание материала, но и задают глубокие и продуктивные вопросы. Таким образом, мой опыт в подготовке учеников к олимпиадам в прошлом году принес не только количественные результаты, но и ярко продемонстрировал положительное воздействие на их академическую успешность и интерес к учебному процессу. Эти наблюдения подчеркивают неотъемлемую роль олимпиад в современной образовательной практике [4].

В заключение, анализ результатов исследований, а также накопленный мной собственный опыт, подтверждают, что участие в олимпиадах имеет существенное положительное воздействие на академическую успеваемость и обучаемость учащихся. Олимпиады предоставляют ученикам уникальную возможность продемонстрировать свои таланты и способности в различных областях знаний, что, в свою очередь, стимулирует их к более глубокому освоению предметов.

Не менее важно подчеркнуть, что участие в олимпиадах развивает навыки критического мышления, самодисциплины и стремление к личному и профессиональному росту [5]. Эти качества являются краеугольными камнями как в учебном процессе, так и в дальнейшей карьере учащихся. В качестве примера развития критического мышления учащихся, хотелось бы показать задачу для 7 класса по книге Замятнина М.Ю.:

Задача 1. Внешний радиус рулона равен $R=60\text{мм}$, а толщина рулона $d=19\text{мм}$ (рис.1). Длина ленты в рулоне $L=150\text{м}$. Пользуясь этими данными, определите количество слоев в рулоне и толщину одного слоя.

Рисунок 1. Рулон

Данная задача имеет несколько вариантов решения, чтобы решить задачу, учащимся необходимо использовать навыки критического мышления.

Способ 1. Введем величину, которая впоследствии «сократится» - ширину ленты h . Пусть толщина ленты равна x . Объем пространства, занятый клеевой лентой, равен:

$$hxL = h\pi[R^2 - (R - d)^2]. \text{ Из этой формулы следует}$$

$$x = \pi \frac{(2Rd - d^2)}{L} \approx 40\text{мкм}.$$

$$\text{Количество слоев равно } N = \frac{d}{x} = 475$$

Способ 2. Длину ленты в одном слое можно найти по формуле $l = 2\pi r$. Но у разных слоев разные радиусы (наибольший радиус, равный R, у внешнего слоя, а наименьший, равный R-d, у внутреннего). Поэтому будем использовать среднее значение радиуса слоя, равное

$$r_{cp} = R - \frac{d}{2} = 50,5 \text{ мм}. \text{ Тогда число слоев равно}$$

$$N = \frac{L}{2\pi r_{cp}} = 473$$

Толщину одного слоя найдем, разделив общую толщину рулона на количество слоев:

$$d_0 = \frac{d}{N} \approx 40 \text{ мкм}$$

Таким образом, олимпиады неотъемлемо вписываются в современную образовательную практику, обогащая учебный процесс и поднимая уровень мотивации и компетентности учащихся [6]. Поддерживая участие в этих соревнованиях, мы инвестируем в будущее образование и развитие наших учащихся, готовя их к успешной карьере и заложив фундамент для интеллектуального роста.

С убеждением можно сказать, что олимпиады становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, принеся намного больше, чем просто победы и награды. Они формируют личности, готовые к сложностям и вызовам современного мира, и наполняют образование новыми креативными и инновационными идеями.

Список литературы

1. Mary Oliver. Science Olympiad students: a case study of aspiration, attitude, and achievement. March 2017 https://www.researchgate.net/publication/317376325_Science_Olympiad_students_a_case_study_of_aspiration_attitude_and_achievement.
2. Anneke Steegh. Exploring science competition participants' expectancy-value perceptions and identification: A latent profile analysis. Volume 74, August 2021, 101455 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475221000141>
3. Namik Top, Alpaslan Sahin. A Stimulating Experience: I-SWEEEP Participants' Perceptions on the Benefits of Science Olympiad and Gender Differences in Competition Category September 22, 2015 <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244015605355?icid=int.sj-abstract.citing-articles.276>
4. Kathleen M. Schmidt. Science fairs and Science Olympiad : influence on student science inquiry learning and attitudes toward STEM careers and coursework (2014) <https://huskiecommons.lib.niu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5826&context=allgraduate-thesesdissertations>
5. Замятнин М.Ю. Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике «Основы механики» 7 класс. 2017 год 338 с.
6. <https://rsr-olymp.ru/upload/files/tasks/388/2015/7122065-ans-phys-7-final-15-6.pdf>